

FOODRUS: Consorcio EDER

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020

DISSEMINATION ON SOCIAL NETWORKS ON DECEMBER 20, 2020

WEB PAGE, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWEETER

WEB PAGE

<https://www.consorcioeder.es/consorcio-eder-participa-como-socio-en-el-proyecto-de-la-ue-foodrus/>

The screenshot shows the top part of a website article. At the top left is the logo for 'Consortio EDER'. To its right is a dark blue navigation bar with white text: 'EDER', 'QUIENES SOMOS', 'ESTRATEGIA COMARCAL', 'PROYECTOS', 'SERVICIOS', and 'NOTICIAS'. Below this is a large blue banner with white text: 'Consortio Eder participa como socio en el proyecto de la UE FOODRUS, dirigido a crear sistemas alimentarios resilientes en 9 regiones europeas'. Underneath the banner, it says 'Publicado el 22 diciembre 2020 en Actualidad' and a breadcrumb trail: 'Inicio / Blog / Consortio Eder participa como socio en el proyecto de la UE FOODRUS, dirigido a crear sistemas alimentarios resilientes en 9 regiones europeas'. The main content area features a large white box with the 'FOODRUS' logo in the center. To the right of the logo is a search bar with the text 'Buscar ...' and a blue 'BUSCAR' button. Below the search bar is a 'Popular' section with several orange buttons: 'AYUDAS LEADER', 'CASA DEL RELOJ', 'COOPERACIÓN', 'COVID-19', 'COWORKING', 'DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA', 'DISFRUTA DE LA RIBERA', 'ECONOMÍA CIRCULAR', 'EDLP LEADER', 'EFICIENCIA ENERGÉTICA', and 'EMPLEO'. In the bottom left corner of the white box, there is a small orange square with the text '22 DIC'. Below the white box, there is a short paragraph of text: 'Coordinado por la Universidad de Deusto y compuesto por 29 socios de 10 países europeos diferentes, el proyecto FOODRUS tiene como objetivo limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos y promover la eficiencia de los recursos en todas las etapas de la cadena de valor agroalimentaria.'

Coordinado por la Universidad de Deusto y compuesto por 29 socios de 10 países europeos diferentes, el proyecto FOODRUS tiene como objetivo limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos y promover la eficiencia de los recursos en todas las etapas de la cadena de valor agroalimentaria.

Las cadenas de valor agroalimentarias, desde la producción primaria hasta el consumo y la eliminación de residuos domésticos finales, son económicamente ineficientes. A nivel mundial, un tercio de todos los alimentos producidos se pierde o desperdicia, y solamente en Europa este desperdicio cuesta a la economía 143.000 millones de euros cada año.

Un proyecto europeo recientemente lanzado, FOODRUS, ahora busca abordar estos desafíos creando sistemas alimentarios resilientes en nueve regiones europeas. Para lograrlo, el proyecto probará 23 soluciones similares a través de diversas formas de innovación colaborativa, que incluyen: tecnológica (soluciones Blockchain para gestionar las pérdidas y el desperdicio de alimentos), social (materiales educativos y actividades de ciencia ciudadana para promover hábitos de consumo sostenible), organizacional (redes de última milla para fomentar el consumo local y la donación) y fiscal (nuevos esquemas Pay As You Throw).

«Fostering innovation, resiliency and evolution to address the challenges in the local food system, from the growers to the consumers (final) and those in the middle, to control any other of multiple actors to address the challenge of the waste and the food loss».

Kintoa Alzoco, Coordinadora FOODRUS de la universidad de Deusto FOODRUS probará estas soluciones en tres proyectos piloto:

- un piloto español interregional centrado en verduras y ensaladas preparadas;
- un piloto danés centrado en carne y pescado;
- y un piloto estonés que analiza la cadena de valor del pan.

Para promover la replicabilidad de las soluciones probadas, FOODRUS también preparará conjuntos de herramientas de buenas prácticas e involucrará a seis regiones europeas como Segudoren (España), Cluj-Napoca (Rumania), Budapest (Hungría), Viena (Austria), Plovdiv (Bulgaria) y Hialeah (Georgia).

El proyecto FOODRUS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y se desarrollará desde 2020 hasta 2024.

Información clave sobre el proyecto:

Tema: RUR-07-2020
 Coordinador: Universidad de Deusto
 Duración: 3,5 años
 Presupuesto: más de 6 M de €

Desde Consorcio Sder se participará en cada uno de los 9 paquetes de trabajo que componen el proyecto, especialmente en el piloto español centrado en verduras y ensaladas preparadas de IV gama, de la mano de otros socios regionales como son: Flórente, AIN (Asociación de la Industria Navarra), Basque Culinary Centre, Hasi, Orbiak, Correas, Ayuntamiento de Zamudio, y Zilka.

Dentro de este proyecto piloto, Consorcio Sder intervendrá en las fases de producción primaria, comercialización y hogares y en la revalorización del residuo. El resultado que se espera obtener es la optimización de la cadena de valor de las ensaladas de IV gama.

Con este proyecto Consorcio Sder continúa la línea de trabajo en Economía Circular que comenzó en 2017 con el proyecto CSMDWKS2.

FACEBOOK

16:06

Bluetooth, Voz, Alarma, Wi-Fi, 73%

consorcio eder foodrus

Todo **Publicaciones** Personas Grupos Event

CONSORCIO EDER

22 dic. 2020 • 🌐

Consortio Eder participa como socio en el proyecto de la UE FOODRUS, dirigido a crear sistemas alimentarios resilientes en 9 regiones europeas.

Coordinado por la Universidad de Deusto y compuesto por 29 socios de 10 países europeos diferentes, el proyecto FOODRUS tiene como objetivo limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos y promover la eficiencia de los recursos en todas las etapas de la cadena de valor agroalimentaria.

@FOODRUS_EU [Horizon2020](#) [Agriresearch](#)
[@co-fresh](#) [FairChain](#) [Foundation](#) [Ploutos](#)
[Lowinfood](#)

Ver noticia completa:

<https://www.consortioeder.es/consorcio-eder-participa-como-socio-en-el-proyecto-de-la-ue-foodrus/>

👍 Marius Gutiérrez y 3 personas más 2 veces compartido

Me gusta

Comentar

Compartir

INSTAGRAM:

FOODRUS

TWEETER:

15:58

 Tweet

@ConsortioEder

Consortio Eder participa como socio en el proyecto de la UE FOODRUS, dirigido a crear sistemas alimentarios resilientes en 9 regiones europeas.
[@FOODRUS_EU](#) [@Horizon2020](#)
[_ICT](#) [@Agriresearch](#) [@co-fresh](#)
[@FairChain](#) [@Ploutos](#) [@Lowinfood](#)
Noticia completa: cutt.ly/xhNLWhL

11:45 · 22 dic. 20 · [Twitter Web App](#)

 Ver actividad del Tweet

1 Tweet citado **1** Me gusta
